

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОТВОРЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ ГОТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ПАРАМЕТРИЧНОГО ДИЗАЙНУ

Заразка Маркіян ¹ [0009-0008-7652-5563], Пустюльга Сергій ² [0000-0001-7623-7803]

¹ аспірант кафедри архітектури та дизайну,
Луцький національний технічний університет, Україна
markian.zarazka@gmail.com

² доктор технічних наук, професор, професор кафедри архітектури та дизайну,
Луцький національний технічний університет, Україна
mbf.declutsk@gmail.com

Анотація. У роботі розкрито сутність параметричного підходу до формування інтер'єрів готельного простору на основі аналізу конструктивно виразних елементів, обладнання та просторово-цілісних структур. Виділено основні особливості параметричного формотворення: органічна криволінійна морфологія (багатошарова топографічна оболонка); морфологічна цілісність (єдина безшовна система, плинність простору); просторова адаптивність (комплексне інтегроване формотворення). Засоби параметричного дизайну дозволяють вирішити низку актуальних проблем, що пов'язані із оптимізацією готельного простору, стандартизованим підходом до організації інтер'єрів та ефективним використанням матеріалів згідно вимог сталого розвитку. Доведено, що параметричний дизайн забезпечує формування нового типу просторового мислення. У результаті алгоритмічного моделювання інтер'єр готелю набуває властивостей структурно-композиційного каркасу простору. Таке параметричне середовище забезпечує формування сенсорного досвіду та підсилює пластичну і функціональну виразність інтер'єру.

Ключові слова: параметричний дизайн, готельний простір, дизайн середовища, органічна архітектура, структура, конструктивна пластика.

Вступ. Актуальним напрямом у проектуванні готельного простору виступає параметричний дизайн, що дозволяє створити динамічні геометричні композиції із параметрами адаптивності, ергономічності та естетичності. Це сприяє появі унікальних конструктивних рішень елементів інтер'єру готелів,

меблів та обладнання, декоративних структур, які посилюють емоційне сприйняття простору. Проблеми оптимізації матеріальних ресурсів та підвищення енергоефективності готельного простору є сьогодні важливими для дизайну. У цьому контексті параметричні підходи розкривають широкі можливості для сталого проектування. До того ж засоби параметрики забезпечують створення естетично виразного образу готельного простору, що посилює візуальну ідентичність та забезпечує формування емоційного досвіду гостей. Отже, дослідження особливостей формотворення параметричних інтер'єрів готелів є актуальним питанням для сучасних дизайнерів.

Огляд літератури. Дослідження параметричного формотворення активно здійснювали (Schumacher, 2008), який визначив параметризм як нову стилістичну парадигму у дизайні та архітектурі. Роботи Zaha Hadid та Asymptote Architecture демонструють можливості геометричної варіативності, що виникає завдяки цифровим технологіям моделювання (asymptote, n.d.). (Kolarevic, 2003) наголошує, що параметричний інтер'єр створює не статичний, а динамічний простір, що взаємодіє з користувачем та середовищем. Таким чином, параметрика виступає фундаментом для інтеграції матеріалу, конструкції й форми у єдиний комплекс.

Для аналізу обрано три готельних простори, які втілюють основні формотворчі особливості параметричного дизайну – Barin Ski Resort, Іран (The Barin Ski Resort, n.d.); Morpheus Hotel, Китай (Tirupathi, 2025) та Yas Marina Hotel, АЕ (asymptote, n.d.). Їх аналіз дозволить виявити основні особливості формотворення, притаманні простору, створеному засобами параметрики. Саме це і є головною метою цього дослідження.

Виклад основного матеріалу. Формотворення готельного простору з використанням засобів параметрики вирізняється низкою особливостей, які трансформують традиційні підходи до проектування та підкреслюють нові функціонально-естетичні якості.

Виразною особливістю параметричних інтер'єрів є створення багатошарової топографічної оболонки, що має складну, плавну криволінійну геометрію. Пластична виразність таких інтер'єрів визначається органічною криволінійною морфологією, що імітує природні форми. Показовим прикладом виступає готель Barin Ski Resort (The Barin Ski Resort, n.d.). Її концепція формується через складні параметричні поверхні та криві, які відображають рух вітру та снігу. Поява органічного простору з високим рівнем пластичної виразності надає йому атмосферності та скульптурності. Синтез природних ритмів та цифрового моделювання створює образ простору, подібного до печер, де несучі конструкції та поверхні зливаються в єдину криволінійну структуру (рис. 1). Усі елементи інтер'єру готелю та меблі є вбудованими, невід'ємними від архітектури будівлі, що узгоджено із геометрією топографічних шарів.

Рисунок 1. Готельний простір Barin Ski Resort, RYRA Studio, Іран, 2011
(The Barin Ski Resort, n.d.).

Другою виразною особливістю є морфологічна цілісність інтер'єру. Усі конструктивні елементи, зокрема стіни, стелі, меблі, інтегруються в єдину безшовну композицію. Створюється ефект плинного простору, де зникають межі між функціональними зонами, а рух користувача визначає логіка геометрії. Такі особливості виразно проявляються в інтер'єрі готелю Yas Marina Hotel, що в Арабських Еміратах (рис. 2).

Рисунок 2. Інтер'єри готелю Yas Marina Hotel, Абу-Дабі, АЕ (asymptote, n.d.).

Параметричні інтер'єр та архітектурна оболонка формують єдину систему, що дозволяє оцінювати такий простір як зразок комплексного інтегрованого формотворення. Гратчаста параметрична оболонка забезпечує унікальну гру світла та тіні в середині приміщень, що створює динамічні сенсорні ефекти.

Унікальною особливістю формотворення параметричних готельних просторів є адаптивність. Параметричні рішення реагують на зовнішні та внутрішні фактори, зокрема зміну освітлення, інтенсивність потоку людей, акустику. Це визначає динамічність середовища та формує унікальну візуальну ідентичність готелю. Таким прикладом дизайнерської концепції є інтер'єр готелю Morpheus Hotel у Китаї, спроектований Захою Хадід (рис. 3).

Визначальною рисою інтер'єрів Morpheus Hotel є екзоскелет, який створює органічні порожнини, безперервні вертикальні потоки, атріуми. Конструкція стає композиційним центром простору готелю, вона не маскується, а навпаки, набуває ознак функціональності, декоративності та комунікативності.

Рисунок 3. Інтер'єри готелю Morpheus Hotel, Макао, Кумай, Заха Хадід (Zaha Hadid..., n.d.)

Обговорення. Формування естетично виразного образу готельного простору вибудовується на основі використання фрактальних структур, біоморфних геометрій, сформованих єдиною алгоритмічною логікою. У таких інтер'єрах кожна деталь інтегрована у цілісну параметричну систему. Отже, можемо стверджувати, що параметричний підхід визначає нову парадигму просторового мислення (Schumacher, 2008).

Інтер'єр виступає єдиною адаптивною інтегрованою системою, де алгоритм визначає форму, взаємозв'язки та їх динаміку. Він організовує рух користувача і формує акценти, які дозволяють отримати споживачу багатовимірний сенсорний досвід. Синтез світла, матеріалу, форми та акустики створює емоційно насичений сценарій, інтуїтивну навігацію та комфорт. Завдяки цьому параметричний дизайн у готельному просторі формує концептуальну змістову та художньо виразну ідентичність.

Висновки. Доведено, що параметричний дизайн виступає унікальним інструментом для створення різних стилістичних рішень та варіативних готельних просторів. При цьому зберігається їх цілісність, емоційно-пластична виразність та простір набуває адаптивності.

Параметричний дизайн формує якісно нову модель проектування інтер'єрів готелів на основі алгоритмічного формотворення, що визначає новий тип просторового мислення. Його сутність полягає у тому, що інтер'єр набуває рис композиційно-конструктивного каркасу, здатного адаптуватися до функціональних і сенсорних потреб користувачів.

У роботі виявлено наступні особливості параметричного формотворення: органічна криволінійна морфологія, морфологічна цілісність та просторова адаптивність. Використання засобів параметрики дозволяє обмежити продукування стандартних рішень, сприяє оптимізації функціональності простору та раціональному використанню матеріалів у контексті сталого розвитку. Параметричне середовище створює цілісний сенсорний досвід, підсилює пластичну, емоційну та функціональну виразність інтер'єру. Це забезпечує високий рівень якості готельного простору та формує його сучасну візуальну ідентичність.

Літературні джерела

1. Crazy curvilinear ski resort in Iran inspired by snowdrifts and igloos. (n.d.). *The Barin Ski Resort*. URL : <https://celebritytapessex.blogspot.com/2012/06/crazy-curvilinear-ski-resort-in-iran.html>
2. Kolarevic, B. (2003). *Architecture in the digital age: Design and manufacturing*. Taylor & Francis.
3. Schumacher, P. (2008). Parametricism: A new global style for architecture and urban design. *Architectural Design*, 79(4), 14–23. DOI : 10.1002/ad.912
4. Tirupathi, V. (2025). *Case study of the Morpheus Hotel in Macau, China*. URL : https://parametric-architecture.com/case-study-of-morpheus-hotel-china/?srsltid=AfmBOo oKSe_jqBrIm6FF9XHydV9dOZA0QJY3PL4EeIBc7aZpNhG7iWzG
5. Yas Marina and Hotel, Abu Dhabi, United Arab Emirates. (n.d.). *asymptote* URL : https://asymptote.net/yas_marina_and_hotel
6. Zaha Hadid Architects. (n.d.). *Morpheus Hotel and Resort at City of Dreams*. URL : <https://www.zaha-hadid.com/architecture/city-of-dreams-hotel-tower-cotai-macau/>